

BME Matematika Intézet

Deep learning alkalmazása
objektumkövetésre forgalmi videóknban

SZAKDOLGOZAT

Hegyi Tünde

Témavezető: Benczúr András

Belső konzulens: Mala József

2021

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni témavezetőmnek, Benczúr Andrásnak a sok segítséget, és a gyors válaszokat, valamint szeretném megköszönni Rácz Dánielnek azt a rengeteg segítséget, tanácsot és türelmet, amit tőle kaptam.

Köszönöm a családomnak és a barátomnak a támogatást és biztatást, hogy motiváltak és hittek bennem.

A szakdolgozatban szereplő kutatást, amelyet a BME és a SZTAKI valósított meg, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium keretében.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. Az objektumdetekció rövid története	5
2. Neurális hálók	8
2.1. A mesterséges neuron és neurális hálók	8
2.2. Neurális hálók tanítása	12
2.2.1. Veszteségfüggvények	12
2.2.2. A back-propagation algoritmus	13
3. Konvolúciós neurális hálók	17
4. ResNet	22
4.1. Az eltűnő gradiensek problémája	22
4.2. A ResNet definíciója	23
4.3. Mask R-CNN	25
5. DeepSORT	27
5.1. SORT	27
5.2. DeepSORT	29
6. Kísérletek	31
6.1. Heurisztikus megoldás	32
6.2. DeepSORT alkalmazása	34
7. Jövőbeli célok	38
Irodalomjegyzék	39

1. fejezet

Bevezetés

Az objektumkövetés és felismerés a számítástechnika gyakorlati alkalmazásainak viszonylag új területei közé tartozik. Használják például futball mérkőzéseken a labda vagy a játékos követésére, a szabálytalanságok csökkentése céljából. Előfordul minden nagyobb bevásárlóközpontban, bankban, reptéren is, ahol kamerákkal figyelik az adott területet és annak biztonságát. Kevésbé közismert, de nagy jelentőségű a hadsereg általi alkalmazása, például az érintett terület drónos megfigyelése harci cselekmény előtt vagy közben. Valamint közterületi kameráknál kiválóan alkalmazható arc- és emberfelismerésre.

Jelenleg talán az önvezető autók programozásánál van legnagyobb jelentősége (27; 37) az objektumfelismerésnek és követésnek, hiszen gyors és pontos reakciókra van szükség valós időben. Az önvezető autók bevezetésének célja a biztonságosabb közlekedés: egy autó sosem lesz fáradt vagy ittas, betartja a közlekedési szabályokat, illetve „mindenhol van szeme”, ugyanis ezeket az autókat 360 fokban felszerelik kamerákkal és különböző mérőeszközökkel. Vagyis a cél megelőzni az emberi figyelmetlenséget és gyakori hibázásokat. Azonban ezeket a programokat is emberek írják, akik a program megírás során véletlen hibákat ejthetnek. Ezen problémák és hiányosságok észrevétele és kiküszöbölése érdekében persze rengeteg teszten esnek át ezek a járművek mielőtt használatba kerülnek. Így ez egy rengeteg nyitott kérdéssel rendelkező kutatási terület, amit akár kis észrevételekkel is lehet fejleszteni például azzal, ha sikerül egyre pontosabb felismerőrendszereket felállítani.

Szakedolgozatom célja, hogy jobban megismerjem ezt a területet egy gyakorlati példa, a járművek kamerafelvétel alapú követésének (30; 26; 12; 28) segítségével. Egy nagyobb hasonló projekt keretein belül akár meg lehetne figyelni azt is, hogy milyen jellegzetes események előznek meg egy-egy balesetet (24), és ebből kiindulva lehetne a biztonságosabb közlekedés érdekében változtatásokat eszközölni.

1.1. Az objektumdetekció rövid története

Ahhoz, hogy minél jobb követőprogramokat tudjunk írni, minél jobb felismerő programokra van szükségünk, hiszen először fel kell ismerni a megfelelő objektumokat a képeken, csak utána lehet elkezdni követni is őket. Az elmúlt 20-30 évben óriási fejlődésen esett át a mesterséges intelligencia, ennek részeként pedig az objektumdetektáló programok is (50). 1998 óta több, mint húszszorosára emelkedett az objektum felismerésről szóló cikkek száma (51) és egyelőre továbbra is monoton emelkedik ez az érték. Ennek egyik oka, hogy egyre több területen alkalmaznak mesterséges neurális háló alapú megoldásokat, és minden feladatnak máshol vannak a nehézségei. A különböző feladatoknak különböző céljai és korlátai vannak, így különböző nehézségekbe ütközünk, más-más megoldást kell rájuk keresni. Jelenleg a legtöbb mesterséges neurális háló alapú megoldásról elmondható, hogy nagyon speciálisak és máshonnan származó, a háló számára ismeretlen típusú adattal kevésbé működnek jól. Általános probléma az objektumok különböző nézőpontokból való felismerése (45), a megvilágítás változása miatti zavar (10), illetve a túl sűrűn lévő vagy esetleg néhány pillanatra a másik mögött eltűnő objektumok kezelése. Továbbá a különböző módszerek észlelési gyorsága is egy kutatott terület (40).

A 90-es évekbeli objektumdetektálás kezdetlegességét a korlátozott számítási kapacitás nagyban befolyásolta (51), a mai mély neurális hálók rengeteg memóriát és kapacitást igényelnek, akkorát, amekkora korábban szinte elképzelhetetlen volt. A számítási kapacitások Moore-törvény (34) szerinti exponenciális növekvése, kiemelten pedig a GPU-k használata ad új lehetőséget a nagy méretű neuronháló tanítására (7).

A 2001-ben megjelent Viola Jones Detector (47), az első emberi arcokat valószínűleg felismerő program. A felismeréshez „csúszó ablakokat” használtak, amiket a teljes képen végigtolva próbálták kiszűrni, hogy az adott területen van-e emberi arc. A korábbi megoldásokkal ellentétben a manuálisan választott Haar szűrők (36) helyett Adaboost algoritmust (14) használtak, ami jelentős javulást eredményezett. A legtöbb neuronháló még ma is manuálisan felcímkézett adatokon tanul, ami többféle hiba forrása lehet.

A következő jelentős mérföldkő az objektumkövetés történelmében, hogy 2014-ben megjelentek a CNN, azaz konvolúciós neurális háló alapú objektumdetektáló programok, ezen belül is megkülönböztetjük a két-, illetve az egylépcsős változatokat. Az előbbi először keres egy érdekes régiót, majd ezt használja az osztályozáshoz, az utóbbi pedig az egész detekciót egy lépésben hajtja végre. A kétlépcsős detekció első képviselője az RCNN (16), ahol az R a régióra utal. Az alapötlete, hogy objektum javaslatokat tesz, majd ezeket egy fix méretű képpé alakítja, amikre pedig egy

konvolúciós neurális hálót alkalmaz. Ezt követően egy SVM ¹ osztályozó ellenőrzi, hogy tényleg szerepel-e az adott képen a javasolt objektum, ha igen, besorolja a megfelelő kategóriába. A módszer hátránya, hogy rengeteg fölösleges számítást végez a hibás javaslatok miatt. Továbbá előfordulhat, hogy egy objektumot többször is észlel, mivel az több csúszóablakban is szerepel és minden detekciót figyelembe vesz. Vagyis a rengeteg számítás miatt ez a módszer kifejezetten lassú. Ugyanebben az évben, 2014-ben jelent meg az SPPNet (22), ami a nevében is megjelenő térbeli piramis pooling segítségével elkerüli a konvolúciós jellemzők ismételt kiszámítását. Így tényleges pontosságvesztés nélkül képes hússzor gyorsabb futást elérni. Ezt egy évvel később a FastCNN kétszázszor gyorsabb futási időre javította, emellett a FastCNN a korábbi kb. 60%-os pontosságot 70%-ra emelte (15). A módszer érdekessége, hogy itt egyszerre taníthatjuk a detektort és a határoló doboz regressziót (utóbbiról később részletesebben is lesz szó). Ugyanebben az évben megjelent a módszernek egy javítása, a FasterCNN (39), ami az első „end-to-end” detektor, azaz az első olyan detektor, ami egy teljes megoldást nyújt, nem csak egy részproblémát old meg. Valamint ez az első, szinte valós időben felismerő mélytanulás alapú detektor, ami azt jelenti, hogy mély hálókon 5 fps sebességgel működik. Azonban ennél a megoldásnál is előfordul még redundancia. A FastCNN-en alapul a 2017-es Feature Pyramid Networks (FPN) (31). Az FPN előtti programok nagyrésze csak a hálózat legfelső rétegén futott, pedig a mélyebb rétegekből is hasznos információ nyerhető, főleg a kategóriák felismeréséhez. Az FPN manapság is előfordul egyes detektorokban.

Az első egylépéses detektor a 2015-ös YOLO (you look only once) (38), még ma is néha használt algoritmus – persze már a javított, továbbfejlesztett verziót használják. Itt a korábban említett „először javaslatot teszünk, majd felderítünk, végül ellenőrizzük” módszert leváltották arra, hogy egyetlen neuronhálót futtatnak le az egész képre, ezzel jelentősen meggyorsítva a program futását. Ez a háló régiókra osztja a képet, ezeken a régiókon azonos időben fut, és egyidejűleg tesz javaslatot. A YOLO első változata kis méretű objektumokat kifejezetten rosszul észlelt, illetve a lokális pontossága sem volt kimagasló ennek a programnak. Azóta megjelent v2 és v3 változat ennek javítására, azonban ezek működése is kifogásolható. Kifejezetten a kis objektumok észlelésének javítását célozta meg a Single Shot MultiBox Detector (33). A korábbi detektorral szemben ez a hálózat különböző rétegein különböző méretű objektumokat észlel. Említésre érdemes még a RetinaNet (32), ahol olyan veszteségfüggvényt (ezt a következő fejezetben definiálom) alkalmaznak, ami nagyobb hangsúlyt fektet a rosszul osztályozott elemekre. Összességében azonban elmondható, hogy a nagy sebesség és az egyszerűség ellenére a kétlépéses detektorok évek óta jobban teljesítenek.

¹Support-vector machine, magyarra fordítva tartó-vektorgép, azonban az angol rövidítést szokás használni.

A szakdolgozathoz készített kísérletek programkódjában jelentős szerepet kapott a határoló dobozok alkalmazása, ezek a felismert járművek köré rajzolt dobozok. A határoló dobozok regressziója a detekció egy fontos technikája, célja, hogy finomítsa az előrejelzett doboz helyét. Kezdetben még nem alkalmaztak ilyen határoló dobozokat, a Viola Jones Detector esetében például a csúszó ablakok jelentették az eredményt is, így sűrűn kellett őket elhelyezni a képen, valamint megfelelő méretűre kellett őket tervezni. Az ezt követő időszakban csak utófeldolgozás során használták. Majd a FasterCNN után integrálták a detektorral, a dobozok előrejelzése a CNN feature-ei alapján készült, így egy képre egyszer alkalmazva a CNN-t meg lehetett találni az összes objektumot. A megbízhatóbb eredmény érdekében pl. sima-L1 veszteségfüggvényt és „gyök-négyzet” függvényt alkalmaztak, a korábbi legkisebb négyzet függvény helyett. A normalizálás is segíthet a jobb eredmény elérésében.

Szintén megjelenik a kódban a ResNet detektor, amely a korábbiaknál lényegesen mélyebb, akár száz feletti neuronréteggel is rendelkezhet. Célja a hálózatképzés könnyítése. Különleges kapcsolatokkal rendelkezik, ugyanis ezek átugorhatnak egy vagy több réteget.

Bár rengeteget fejlődött ez a terület, továbbra is vannak hiányosságai és hibái. Autonóm rendszerek esetében például minél fontosabb a detekció gyorsítása; továbbra is elmondható, hogy a gépi felismerés az emberi szemnél - főleg kis tárgyak esetén - lényegesen lassabb. Szükség lenne továbbá az emberi beavatkozás csökkentésére. A legtöbb háló jelenleg ember által felcímkézett képek, adatok alapján tanul, ami időigényes, drága és nem túl hatékony. Erre kétféle megoldási irány is látszik kialakulni, egyik a GAN-ok (18) használata, azaz generált képek alapján is be lehetne tanítani a hálókat. A másik megoldást a félig felügyelt tanulási folyamatok jelenthetik, ahol a felhasználható adatoknak csak egy része címkézett. Ezek előnye még, hogy rugalmasabbá tehetik a felderítést. Nehézséget okozhat például, ha különböző szögből kell észlelni tárgyakat, hiszen, más szögből nézhet ki teljesen másképp is az objektum. Az állatorvosi ló az objektumkövetés során a kerékpár, ami szemből „szinte csak egy csík”, míg oldalnézetből széles és jellegzetes kerekei vannak. Objektumkövetés során a valós idejű követést egyszerre nehezíti és egyszerűsíti, ha a videó/kép jó minőségű, hiszen így sokkal több adatot kell rövid idő alatt feldolgozni, azonban részletesebb a kép, könnyebb felismerni rajta apróbb mintákat. A legtöbb videófeldolgozó, illetve objektumkövető hibája, hogy csak az adott képen dolgozik, nem veszi figyelembe az egymáshoz közeli képek közötti térbeli és időbeli összefüggéseket.

2. fejezet

Neurális hálók

Mesterséges neurális hálózatokat ma már széles körben alkalmaznak műszaki, matematikai, informatikai és sok más területen (20; 25). Alkalmaskak összetett problémák megoldására, például kép- és jelfeldolgozásra, karakterfelismerésre, valamint az orvostudomány és a bioinformatika is használja. A mesterséges neurális hálók létrejöttét az emberi testben lévő idegrendszer motiválta, annak összetettsége, mégis gyors reakciói.

2.1. A mesterséges neuron és neurális hálók

Az emberi idegrendszer kis egységekre bontható, hasonló módon lettek a mesterséges neurális hálózatok is felépítve. Ezek alapegysége a neuron. Ez biológiából az idegsejtet jelenti a nyúlványaival együtt, jelen helyzetben pedig egy információfeldolgozó egység.

2.1. Definíció. (Elemi mesterséges neuron) Olyan információ feldolgozó egység, mely több bemenet lineáris kombinációjára alkalmazott nemlineáris függvény kimenetét adja.

A fent említett nemlineáris függvényt aktivációs függvénynek, vagy transzferfüggvénynek is nevezik. Leggyakrabban olyan aktivációs függvényeket használnak, amik monoton növekednek, jobbról folytonosak, határértékük pedig a $-\infty$ -ben 0, a $+\infty$ -ben 1 (25). Gyakran használják a szigmoid függvényt: $\varphi(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$, ebben az esetben a kimenet folyamatosan, de nem lineárisan változik. A tangens hiperbolikus függvény használatával a negatív nemlineáris kimenetek is kezelhetők. A küszöbfüggvények pedig kétféle kimenet esetén használhatók, ekkor a küszöbértéket kell tudni megugrani. Ezekon kívül sokféle aktivációs függvény létezik még.

A fenti definíciót az alábbi ábra jól magyarázza:

2.1. ábra. Egy mesterséges neuron (41)

A neuronokon látszik talán leginkább, hogy a mesterséges neurális hálókkal a biológiai rendszer másolása, közelítése volt a cél. Hiszen az idegsejtek is a rengeteg nyúlvány (bemenet) segítségével kapnak információt, melyet a sejttestben kombinálnak és feldolgoznak, innen további dendritbe, azaz rövid nyúlványba vagy sejttestbe juthat, hogy végül megkapjuk az ingerre adott választ. Egy-egy ilyen reakció idejét lerövidítheti, ha ismert információ együttest kapunk, mivel a neurális hálózat „felismeri” a már látott mintát és úgy reagál, ahogy már korábban is. Majd erre a reakcióra kapott válasz, újabb inger, alapján eldönti, hogy továbbra is ez-e a jó megoldás. Hasonlóan a mesterséges neuronok, vagy másnéven perceptronok is kapcsolatban áll(hat)nak egymással, és képesek vagyunk tanítani a belőlük felépített modellt - bár ez egy ún. fekete doboz tanulási folyamat, azaz csak a bemenetet és a kimenetet ismerjük, a döntések okai ismeretlenek maradnak. Modellek felépítéséhez a neuronokat rétegekbe szervezik.

2.2. Definíció. (Teljesen kapcsolt réteg) Egy mesterséges neurális hálózatban teljesen kapcsolt rétegekről beszélünk, ha az i -edik réteg minden neuronja kapcsolatban áll az $i + 1$ -edik réteg minden neuronjával, viszont a rétegeken belül a neuronok nem kapcsolódnak egymáshoz. Vagyis, ha az i -edik rétegben n , az $i + 1$ -edikben m neuron van, akkor közöttük $n \times m$ él húzódik.

A teljesen kapcsolt hálók esetén háromféle réteget különböztetünk meg: a bemeneti, első réteget, ami a bemeneti vektornak felel meg; a köztes vagy rejtett réteg(ek)et, ezek segítségével tudunk bonyolultabb függvényeket is közelíteni; és a kimeneti, utolsó réteget, ami az eredményt adja.

2.3. Definíció. (Bias, vagy hibatag, vagy torzítás) Konstans paraméter, melyet a súlyozott bemeneti értékekkel együtt állítanak be, célja, hogy a modell jobban tudjon illeszkedni az adatokra.

A bemeneti réteg neuronjainak adjuk oda a súlyozott input adatokat, valamint egy hibatagot. Ezek lineáris kombinációjára alkalmazunk egy általunk választott aktivációs függvényt. A bemenetek súlyozására azért van szükség, mivel a bemeneti vektornak nem egyformán fontosak az elemei, például egy kép esetében a háttér általában kevésbé fontos. A transzfer függvény eredménye a következő neuron bemenete(inek egyike), ha az előbbi i -edik neuron még nem a kimeneti rétegben van. Majd az $i + 1$ -edik neuron bemenete, teljesen kapcsolt hálózat esetén, az összes előző rétegbeli neuron kimenete. Minden neuron kap inputként egy hiba tagot is. Ezt úgy a legegyszerűbb megoldani, hogy minden alkalommal egy egyest adunk meg hibatagnak, és ez a hibatag is kap alkalmas súlyozást. Így a súlyozás leírható egy $n + 1$ hosszúságú w vektorral, ahol n a bemenet hossza. Általában $w_{j,0}$ a hibataghoz tartozó súly, $w_{j,i}, i > 0$ pedig az i -edik és j -edik szomszédos rétegbeli neuron közötti kapcsolat súlya. Ahhoz, hogy az input és a súlyozás vektora összeszorozható legyen, az input „0.” koordinátájaként adjuk meg, azaz az inputhoz hozzávesszük a hibatagot. Az $i + 1$ -edik neuron esetén teljesen hasonló módon a bemenetek súlyozott összegére alkalmazunk egy előre választott aktivációs függvényt, ennek eredménye pedig a „jobb oldali szomszédok” bemenete. Ha elértünk az utolsó rétegbe, akkor az ottani neuron(ok) eredménye(i)t fogjuk a hálózat outputjának, vagyis végeredményének nevezni.

2.4. Definíció. (Neurális hálózat kimenete, outputja) Egy neurális hálózat eredménye az utolsó, L -edik rétegének kimenete, egy hipotézis függvény, mely adott x bemenetre a tényleges kimenet közelítése. Vagyis $h : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^c$ leképezés, melyre $h(x) = g_L(\mathbf{w}_L^T \dots g_2(\mathbf{w}_2^T g_1(\mathbf{w}_1^T \mathbf{x})))$, ahol $w_i \in \mathbb{R}^{d_i \cdot d_{i+1}}$, ahol d_i az i -edik rétegben szereplő neuronok száma, g pedig az adott réteg aktivációs függvénye.

Kimenet például egy bináris osztályozási feladat esetén az lehet, hogy a bemeneti adatunk a hálózat szerint melyik osztályba tartozik.

2.5. Definíció. (Előrecsatolt neurális háló) Előrecsatolt neurális hálóban az i -edik réteg neuronjai csak a következő, $i + 1$ -edik réteg neuronjaihoz kapcsolódhatnak, nem tartalmazhatnak ciklust.

Mielőtt a neurális hálók tanítására térnénk, szükség van néhány alapfogalom definiálására.

2.6. Definíció. A rendelkezésre álló adathalmazt általában két vagy három diszjunkt részre osztjuk. Ezek közül *tanítóhalmaznak* nevezük azt, amely halmaznak

az elemein a hálózat tanítását végezzük. *Teszthalmaznak* nevezzük azt a halmazt, mely nem tartalmaz a tanítóhalmazbeli elemekkel egyformát, és amin a kész modellt kipróbáljuk. *Validációs halmazt* is létrehozhatunk, tulajdonságai a teszhalmazéival egyeznek.

A validációs halmaz célja, hogy sok hasonló modell közül kiválasszuk a legjobbkat, majd csak ezeket próbáljuk ki a teszhalmazon, vagyis validációs halmazra nem mindig van szükség. Általában a tanítóhalmazt választják a legnagyobb elemszámúra, hogy a modell jól be tudjon tanulni.

2.7. Definíció. (Epoch) Epochról beszélünk, ha a tanítóhalmaz összes eleme egyszer átáramlott a modellen.

2.8. Definíció. (Veszteségfüggvény, vagy loss) Deriválható költségfüggvény, amely a helyes kimenettől való eltérést méri.

Gyakran alkalmazott veszteségfüggvény például az átlagos négyzetes eltérés, amely n hosszú x inputon a következő:

$$C = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (h(x_i) - y_i)^2$$

itt y_i jelöli a helyes kimenetet, $h(x_i)$ pedig az x_i bemenet alapján prediktáltat.

2.9. Definíció. (Gradiens módszer) Iteratív módszer, mellyel minden lépésben úgy változtatjuk a háló paramétereit, hogy a költségfüggvény csökkenjen. Egy lépés a következőképpen néz ki:

$$w(t+1) = w(t) - \gamma \frac{\partial C}{\partial w}(w(t))$$

Itt C a költségfüggvény, γ pedig a tanulási ráta.

2.10. Definíció. (Tanulási ráta, vagy learning rate) Hiperparaméter, melyet a tanítás során használunk, és azt szabályozza, hogy mekkorát lépünk egy iteráció során a lokális minimum irányába.

A gradiens módszer elképzelhető, akár úgy, mintha egy hegy tetejéről akarnánk a legmélyebb völgybe eljutni, úgy, hogy minden lépést a legmeredekebb lejtés irányába tesszük. Az eljutás gyorsasága a lépés nagyságán múlik. Vagyis a konvergencia gyorsaságát a learning rate befolyásolja.

2.11. Definíció. (Sztochasztikus gradines módszer) (42) Iteratív módszer, mely minden lépésben választ egy véletlen (x_t, y_t) elemet a tanítóhalmazból és ez az elem alapján javítja a w paramétert, hogy ezáltal csökkentse a költséget. Egy lépése:

$$w(t+1) = w(t) - \gamma \frac{\partial C_{(x_t, y_t)}}{\partial w}(w(t))$$

A véletlen elem választása miatt a sztochasztikus módszer konvergenciája nem egyenletes, hanem a véletlen zaj hatására kicsit „ugrál”. Ez a véletlen zaj azonban segíthet, hogy ne lokális minimumhoz konvergáljon.

2.2. ábra. Példa sztochasztikus gradiens módszer, illetve gradiens módszer konvergenciájára (4).

2.2. Neurális hálók tanítása

2.2.1. Veszteségfüggvények

A neurális hálók jóságát különböző hibaértékekkel tudjuk mérni, a veszteségfüggvények például a súlyok beállításánál vannak segítségünkre. Neurális hálók tanítása során a legfőbb célunk a megfelelő súlyozás eltalálása, mivel ezek a súlyok által tudjuk pontosítani a modell predikcióját. Miután átfuttatuk a bemeneteket a hálózaton, figyelembe vesszük, hogy hol mennyire térünk el az ideális kimenettől, és ennek megfelelően változtatunk a súlyokon.

2.12. Definíció. (Várható hiba) Adott f függvényre, C veszteségfüggvényre és $\eta \in Z$ valószínűség eloszlásra a Z eseménytérből az f függvény várható hibája

$$R(f) = \mathbb{E}_z[C(f, z)] = \int_Z C(f, z) d\eta(z)$$

Célunk egy olyan f függvény választása, amely mellett a várható hiba minimális. Azonban az η valószínűség eloszlás általában ismeretlen, így csak a várható hiba egy

közelítését, az empirikus hibát tudjuk kiszámolni.

2.13. Definíció. (Empirikus hiba) Adott f függvényre, C veszteségfüggvényre és S n -elemű tanítóhalmazra az f függvény empirikus hibája

$$R_S(f) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C(f, z_i)$$

2.2.2. A back-propagation algoritmus

Az előrecsatolt neurális hálózatokban az input rétegről rétegre halad előre, majd az output rétegből megkapjuk a tényleges érték közelítését. A tanítás során először megadjuk a kezdeti súlyokat, majd a bemeneteket végigáramoltatjuk a hálózaton anélkül, hogy megváltoztatnánk a súlyokat. A kimeneti értékeket összehasonlítjuk a tanítópontok tényleges értékével, az így kapott hibát pedig visszaterjesztjük a hálózaton és megváltoztatjuk a súlyokat a hiba csökkentése érdekében. A súlyok változtatásának módszere az error back-propagation, hiba visszaáramoltatás.

A back-propagation (43) során használni fogjuk a következő szokásos jelöléseket (25):

- i, j, k : az i -edik, j -edik és k -edik neuron, balról jobbra sorrendben
- n : a tanítás n -edik lépése
- $y_i(n)$: az i -edik neuron kimenete, az $i + 1$ -edik bemenete;
- $y_0(n) = 1$: a hibataghoz szükséges érték
- $w_{j0}(n) = b_j(n)$: a j -edik neuron hibatagja, vagy bias értéke
- $w_{ji}(n)$: az i -ből j -edik neuronba menő él súlya
- $v_j(n)$: a j -edik neuron bemeneteinek lineáris kombinációja
- $\varphi_j(\cdot)$: a j -edik neuron aktivációs függvénye
- $d_j(n)$: a valós kimeneti érték

Jelölje továbbá $\varepsilon(n) = \frac{1}{2} \sum_{j \in C} e_j^2(n)$ az n -edik lépés hibáját, ahol C a kimeneti neuronok halmaza. A súlyok korrekcióját a következő módszerrel kapjuk meg:

$$w_{ji}(n+1) - w_{ji}(n) = \Delta w_{ji}(n) = -\eta \frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial w_{ji}(n)}$$

ahol $\eta > 0$ a learning rate. Ennek kiszámítása nagyon nehéz lenne, ezt könnyíti meg a back-propagation eljárás, amivel rekurzívan tudjuk számolni a gradienst, rétegenként visszafelé haladva. A fenti bonyolultan számítható képletre alkalmazzuk a

láncszabályt:

$$\frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial w_{ji}(n)} = \frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial e_j(n)} \cdot \frac{\partial e_j(n)}{\partial y_j(n)} \cdot \frac{\partial y_j(n)}{\partial v_j(n)} \cdot \frac{\partial v_j(n)}{\partial w_{ji}(n)}$$

A szorzótényezőket kiszámítva a következőre egyszerűsödik a súlyok korrekciójának számítása:

$$\Delta w_{ji}(n) = \eta e_j(n) \varphi'_j(v_j(n)) y_i(n)$$

Ebből a képletből kiolvasható a kimeneti rétegek lokális gradiense, ami nem más mint $\delta_j(n) = e_j(n) \varphi'_j(v_j(n)) = \frac{-\partial \varepsilon(n)}{\partial v_j(n)}$. Vagyis a kimenetek lokális gradiense a hiba parciális deriváltja az utolsó bemenetek összege szerint. Ebből megfigyelhetjük, hogy erősen összefüggenek az egymást követő rétegek. A kimeneti réteg esetében közvetlenül össze tudjuk hasonlítani a predikciót a tényleges kimenettel, ellentétben a korábbi rétegekkel. Erre azonban megoldást nyújt a gradiensek rekurzív számolása. A köztes rétegbeli neuronok lokális gradienseinek számításához újra láncszabályt alkalmazunk. Ebben az esetben

$$\delta_j(n) = - \sum_{k \in C_j} \frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial v_k(n)} \frac{\partial v_k(n)}{\partial v_j(n)} = \sum_{k \in C_j} \delta_k(n) w_{jk}(n) \varphi'_j(v_j(n))$$

ahol C_j a j -edik neuron utáni rétegeket jelenti. Ez a rekuzió pedig azért működik, mert $v_k(n)$ -et úgy határozzuk meg, hogy az őt megelőző $j = k - 1$ réteg összes neuronjának vesszük a súlyozott kimenetét, amely kimenetről tudjuk, hogy a $v_j(n)$ összeg φ aktivációs függvény által alakított érték. Így $v_k(n)$ -et $v_j(n)$ szerint deriválva megkapjuk a lokális gradienst, azaz a j . réteg lokális gradiense megkapható a $j + 1$ -edik réteg lokális gradiense segítségével. Azt is megállapítottuk már, hogy a kimeneti réteg gradiensét is meg tudjuk könnyen kapni, így minden rétegre ki tudjuk számolni a lokális gradienst, azaz viszonylag könnyű számolással vissza tudjuk áramoltatni a hibákat, javítani tudjuk az összes súlyt. Ennek képlete:

$$\Delta w_{ji}(n) = \eta \delta_j(n) y_i(n)$$

A súlyok korrekcióját „akárhányszor” végrehajthatjuk, azonban ez időigényes lehet, ezért célszerű megállapítani, mikor nem érdemes már belekezdeni egy új számításba, mikor állítsuk le a tanítást. Egyik lehetőség: ha a gradiens vektor már kicsi, akkor tudjuk, hogy nem fognak már sokat változni a súlyok, vagyis egy elég jó eredményt kaptunk. Az ideális eredmény elérése, vagyis a várható hiba nullára redukálása a gyakorlatban lehetetlen. Másik lehetőség, hogy az egy epoch alatti átlagos hibát figyeljük, ha már elég kicsi, leállíthatjuk a tanítást. Azt is fontos megjegyezni, hogy a megoldások tere szabálytalan alakú, így előfordulhat, hogy globális helyett lokális minimumhoz konvergálunk. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti értékek megválasztása befolyásolja a megoldás jóságát. Ezért a hálózatok építése során sokan tapasztalatra

hagyatkozva adják meg a kezdeti értékeket.

A tanulás sebességét és a kívánt kimenet elérését az η tanulási paraméter befolyásolja. Ha ezt az értéket túl kicsire választjuk, akkor egyszerre csak minimálisan változnak a súlyok, ezért nagyon lassú lesz a konvergencia. Ha ezt ki tudnánk várni, akkor viszont egészen jól meg tudnánk közelíteni a kívánt kimeneti értéket. Ha az η -t túl nagyra választjuk, akkor bár gyorsabb a konvergencia, az algoritmus oszcillációba kezdhet, mivel mindig túllép a „másik irányba” a célon. Az oszcillációt elkerülhetjük az α momentum konstans bevezetésével, ami a korábbi súlyok beállításának figyelembevételét szabályozza, azonban ezzel tovább bonyolítjuk a feladatot. Vagyis a megfelelő hiperparaméter megválasztása nem egyszerű feladat, gyakran próbálkozás útján történik.

Miután elértük a kívánt pontosságot, azaz befejeztük a hálózat tanítását, kipróbáljuk a programot az ún. teszhalmazon is, melynek elemei ugyanabból az eloszlásból mintavételezettek, mint a tanítóhalmazbeli elemek. Ezen a halmazon kapott eredmény alapján látjuk, hogy mennyire működik jól ismeretlen adatokra a hálózatunk, azaz mennyire jó az általánosító képessége. Ha ez az érték nem megfelelő, akkor újrataníthatjuk a hálózatot, változtatva a megfelelő paramétereiken. Észrevehetjük a gyakorlatban, hogy sok hálózat csak olyan inputokra működik jól, amilyen típusúakkal a tanítás során találkozott.

A gépi tanulási feladatok esetén nem csak a tanulóhalmazon szeretnénk minimalizálni a hibát, hanem a későbbi felhasználás során is, azaz a teszhalmazon fellépő hibát is minimálisra szeretnénk csökkenteni. Alultanulásról beszélünk, ha a modell nem képes megfelelően alacsony hibaértéket elérni a tanítóhalmazon, tehát a prediktált függvény nem illeszkedik elég jól a ténylegeshez, amely esetén minimális a hiba. Ekkor túl egyszerű modellt használunk. Túltanulásnak nevezzük, ha a tanítóhalmazon és a teszhalmazon vett hiba közötti különbség túl nagy. Ekkor a modellünk túlságosan jól rátanul a tanítóadatokra és azoknak a kevésbé fontos tulajdonságaira, így rossz az általánosítóképessége, érzékeny az adatokban lévő zajra. Tehát ekkor túl bonyolult modellt választottunk.

2.3. ábra. Függvény illesztése adatpontokra - ábra az alul-, illetve túltanulás szemléltetésére (17)

A túltanulás problémájának megoldására használt egyik módszer a regularizáció, mely a \mathbf{w} paramétert korlátozza. A Vapnik-Chervonenkis dimenzió (46) statisztikai bináris osztályozó algoritmusok által megtanulható függvények kifejezőképességét méri. A VC dimenzió a lehető legnagyobb m , amire még létezik m nagyságú tanítóhalmaz, melynek elemeit az osztályozó képes megfelelően felcímkézni. A VC dimenzió az SRM¹ gépi tanulási elv alapja. Ez az elv a túltanulás problémáját olyan módon kezeli, hogy egyensúlyba hozza a modell komplexitását és tanítóadatra való illeszkedést. Célja az $E_{train} + \beta H(W)$ függvény minimalizálása, ahol E_{train} a tanítóhalmazon vett hiba, β egy konstans, $H(W)$ pedig a regularizáló függvény. $H(W)$ -t úgy választják, hogy a nagy súlyokat, amik bonyolultabb modellhez vezetnének, tudják korlátozni. Az SRM elvet a következő képpen lehet kifejezni:

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (h_{\mathbf{w}}(x^i) - y^i)^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^d \mathbf{w}_j^2$$

ahol az első tag az átlagos négyzetes eltérés a tényleges és a prediktált kimenet között, azaz a tanítóhalmazon vett hiba. A második tagban a λ regularizációs hiperparaméter a nagy súlyokat bünteti. Nagy λ esetén a kisebb súlyok nagyobb jelentőségűek a tanulóhalmazbeli hiba rovasára, kis λ esetén pedig a modell jobban rátanulhat a tanítóadatokra. Ha $\lambda \rightarrow \infty$, akkor a súlyok nullához tartanak, ha pedig $\lambda \rightarrow 0$, akkor a modell általában túltanul.

Látható, hogy neurális hálókkal bonyolult problémákat is meg lehet oldani, jó a kifejezőképességük, azonban nehéz őket megfelelően betanítani, mivel sok paramétert kell tudni jól beállítani. Tehát különféle bonyolult feladatok megoldásához alkalmazható módszer, azonban csak akkor éri meg ezt választani, ha nincs egyszerűbb megoldás.

¹ Structural risk minimization

3. fejezet

Konvolúciós neurális hálók

A neurális hálózatok rétegei gyakran teljesen kapcsoltak, azaz az egymást követő rétegek neuronjai közt minden él be van húzva, így rengeteg tanulandó paraméterrel rendelkeznek. Ezeket a paramétereket mátrixokba írva lehet könnyen kezelni. A neurális hálóokban tehát mátrixszorzásokat végzünk, ami nagy mátrixok esetén számításigényes. A konvolúciós hálóokban különböző szűrőket használhatunk, melyeket mátrixszorzás helyett konvolúcióval alkalmazunk. Továbbá lehetőség van paraméterek több helyen való felhasználására is, ami kevesebb tanulandó paramétert jelent. A definíciókat a (17) cikk alapján mutatjuk be.

3.1. Definíció. (Konvolúciós neurális háló, vagy CNN) Olyan speciális neurális háló, melyekben konvolúciót alkalmazunk legalább egy rétegben.

A CNN-ek témakörében konvolúció alatt nem pontosan a matematikában definiált értelmezést fogjuk használni.

3.2. Definíció. (Konvolúció) Az f és g függvények konvolúcióján az $f * g$ függvényt értjük, melyre

$$(f * g)(x) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x - t)dt$$

Gépi tanulási algoritmusokban ugyanakkor a konvolúciós réteg működése ettől eltérő. Legyen $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ a bemeneti réteg, $W \in \mathbb{R}^{k \times k}$ súlymátrix ($n, m, k \in \mathbb{N}$). Ekkor az $Y \in \mathbb{R}^{(n-k+1) \times (m-k+1)}$ mátrix az X és W konvolúciója, ha

$$Y(a, b) = \sum_{i,j=1}^k X(a + i - 1, b + j - 1)W(i, j) \quad (a = 1 \dots n - k + 1, b = 1 \dots m - k + 1)$$

3.3. Definíció. (Kernel, vagy filter, vagy szűrő) Az előző definícióban szereplő $W \in \mathbb{R}^{k \times k}$ súlymátrixot kernelnek hívjuk. A gyakorlatban általában $k \in \{3, 5, 7\}$.

Gyakorlatban az inputok és a kernelek konvolúcióját a következőképpen lehet elvégezni (13): legyen az input pl. egy 6×6 pixeles fekete-fehér kép, a kernel pedig

egy 3×3 -as mátrix. Megjegyezzük, hogy a képet jelenleg számok reprezentálják, amik tükrözik, hogy egy adott pixel mennyire fehér. Először a kép bal felső sarkára helyezzük a kernelt, és az egymás feletti elemeket összeszorozzuk (azaz a kép első és a kernel első elemét...), majd ezeket a szorzatokat összeadjuk, és beírjuk a kimenet „bal felső cellájába”¹. Ezután a kernelt eggyel jobbra toljuk és elvégezzük az előbbi módon a szorzásokat és összeadásokat, majd az eredményt a kimenet „felső második cellájába” írjuk. Ilyen módon egy pixelesével végigtoljuk a képen a kernelt, az össze lehetséges módon illesztjük rá. Így a kimeneti kép méretét a következő összefüggéssel határozhatjuk meg: $(n - f + 1) \times (n - f + 1)$, ahol n a bemenet mérete, az előbbi példában 6, f pedig a kernel mérete, a példában 3. A kernelek segítségével a képeken jellegzetes alakzatokat, például éleket vagy sarkokat tudunk detektálni. Egy egyszerű fekete-fehér kép esetében vertikális élt detektálhatunk, ha egy hosszabb egymás alatti részen hasonló számokat látunk, majd az ezek melletti oszlopban lényegesen kisebb vagy nagyobb értékeket. Ha a filter elemeinek értékeit nem mi határozzuk meg előre, hanem a háló tanul rá, bonyolultabb, pl. 73°-ban dőlő éleket vagy egyéb a képen jellegzetes vonásokat detektálhatunk. Érdemes a hálózat elején kinyerni a legjellegzetesebb éleket és vonásokat a képekből, mivel ezek jelentősen hozzájárulnak a felismeréshez. Ezt például néhány ismert filter használatával érhetjük el, amikről tudjuk, hogy a képekből mit fognak kiszűrni, például a függőleges élek szűréséhez a következő filter jó választás: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

3.1. ábra. A sarkok detekciójának hatékonysága (17)

A fenti gyakorlati megoldásból látszik, hogy CNN-ek esetén egy-egy paramétert sokszor használunk, kb. annyiszor, ahány pixeles a kép. Ezzel szemben a neurális hálóokban egy paramétert, azaz egy súlyt mindössze egyszer használunk, nem vesszük figyelembe a hálózaton belüli hasonlóságokat (17). Az ún. parameter sharing a CNN-ek egyik legfőbb erőssége, mivel jelentősen redukálja a tanulandó paraméterek számát. A konvolúciós hálóokban a kernelek használatával a tanulandó súlyokat nem egyesével kell beállítani, hanem a súlyoknak egy részhalmazát egyszerre állítjuk be. A súlyoknak ezt a halmazát pedig a képen eltolva többször is használjuk, így nem

¹ Hasonló folyamathoz készült ábra a 3.2.-es, a konvolúciós számítási folyamat itt is jól látszik.

minden pixelhez kell megtanulni annak a súlyát, hanem csak a kernel méretének megfelelő mennyiségű paramétert kell jól meghatározni. Míg az általános neurális hálóknak $O(m \times n)$ futási idejük, a CNN-ek ezt $O(k \times n)$ -re redukálják, ahol $n \simeq m$ és $k \ll m$ (17). Tehát a konvolúciós megoldás futási időben hatékonyabb, a több helyen felhasznált súlyok miatt kevesebb tárhelyet igényel.

A korábban látott gyakorlati példánál észrevehetjük, hogy a kép sarkait kevésbé vesszük figyelembe, mint a középső pixeleket, mivel a sarkok összesen egy alkalommal kerülnek a kernel alá, a középső pixeleket pedig a kernel minden eleme használja. Ha ezt el szeretnénk kerülni, akkor paddinget használunk.

3.4. Definíció. (Zero padding) A bementi kép legszélső pixeljei mellé kívülre egy (vagy több) sorban az eredeti képet „bekeretezve” nullákat teszünk.

Lehet más számot is írni ide, de nulla esetén nem teszünk plusz információt a képhez, csak azt érzük el, hogy a sarkokat nagyobb mértékben vegyük figyelembe. A padding használat arra is jó, hogy megtartsuk a kép eredeti méretét miközben filterekkel kiszűrjük a szükséges információkat. Ezt az esetet nevezik „same convolution”-nak (13), ekkor a padding méretét a következő módon tudjuk meghatározni $p = \frac{f-1}{2}$, ahol f továbbra is a filter mérete. Ha a paddinget nullára állítjuk, azaz nem használunk paddinget, azt valid konvolúciónak nevezik. Ezutóbbi esetben a kimenet szélessége $f-1$ -re csökken (ha nem használunk stride-ot). Abban az esetben, ha még kisebbre akarjuk zsugorítani a kimeneti képet, akkor a kernellel léphetünk 1-nél nagyobbakat is.

3.5. Definíció. (Stride, magyarul lépés) A kernellel való lépés mértéke.

Stride alkalmazása esetén a kimenet mérete a következő (13):

$$\lfloor \frac{n + 2p - f}{s} + 1 \rfloor \times \lfloor \frac{n + 2p - f}{s} + 1 \rfloor,$$

ahol n a bemenet mérete, p a padding, s pedig a stride.

3.2. ábra. Példa stride-dal kiegészített konvolúcióra (13)

Az eddigi példákban fekete-fehér képekről volt szó. RGB képek esetén a filterek három rétegűek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy három egyforma rétegből kell állniuk. Megtehetjük például, hogy a piros rétegen a vízszintes, zöldön a függőleges éleket keressük, a kéken pedig semmit, egyetlen konvolúció alatt. Alkalmazhatunk akár több filtert is egyazon képre, ekkor ezen fileterek eredményét egymás mögé helyezzük, és ez lesz a kimenet. Ha a kimenethez hozzáadunk egy bias értéket, majd erre alkalmazunk egy aktivációs függvényt (általában ReLU-t), akkor megkapunk egy konvolúciós réteget. Érdeemes megjegyezni, hogy mindegy mekkora képre alkalmazzuk ezt a konvolúciós réteget, a paraméterek száma mindig ugyanannyi, mert nem a képnek minden pixeléhez keresünk súlyokat, hanem a kernel súlyait használjuk. Tehát nem költségesebb, nem kell több paramétert megtanulni nagyobb képeken való éldetektáláshoz.

Néhányan a konvolúciós réteget másképp definiálják, szerintük ez három részből áll össze, a párhuzamos konvolúciókból (pl. ha több filtert is alkalmazunk ugyanarra a képre), az ezekre a lineáris összefüggésekre alkalmazott nemlineáris függvényből (ami általában a ReLU), és egy pooling rétegből (17).

3.6. Definíció. (Pooling réteg) A pooling réteg a bemeneti X mátrix minden elemét lecseréli a környezetében lévő elemek valamilyen összesítésére. Ez lehet pl. maximumkiválasztás („max pooling”) vagy átlagszámolás („average pooling”). Azt, hogy mekkora környezetet tekintünk, a pooling réteg hiperparaméterei határozzák meg.

A pooling hiperparaméterei, az alkalmazott filter és stride nagysága, ezek által lesz meghatározva az is, hogy mekkora részekre bontja a pooling réteg a képet. Leggyakrabban max poolingot használnak, ez a hiperparaméterek által meghatározott régiókról a legnagyobb értéket teszi a kimenetbe. A pooling kimenetének méretét az a képlettel tudjuk meghatározni, ami stride és filter paramétereket is tartalmaz. Nagyobb képek esetén érdemes lehet átlag alapú poolingot használni, hogy ne veszítsünk túl sok információt. A pooling pozitívuma, hogy mondhatni invariáns apró változtatásokra, mivel a pooling kimenetele az összevonás után nemigazán változik. Ezáltal az egyes rétegek által tanult függvényeknek invariánsának kell lenniük kis változtatásokkal szemben (17). Ez pedig egy erősebb, jobban általánosító modellt eredményezhet. A pooling fő funkciója, hogy csökkentse a kép méretét. Erre egyrészt azért van szükség, mert a hálózat kimenete általában egy egydimenziós vektor, másrészt át tudjuk méretezni kedvezően a képünket, ha például változó méretűek lennének a bemenetek. Fontos azonban megjegyezni, hogy a (túlzott) pooling, illetve a konvolúció alultanulást eredményezhet.

A konvolúciós neurális hálók konvolúciós, pooling, és teljesen kapcsolt rétegekből épülnek fel. Teljesen kapcsolt rétegből általában csak néhány van, és ezek a háló végén helyezkednek el. A kimenethez megszerzéséhez pedig általában valamilyen

aktivációs függvényt használnak, többféle kimenet esetében például softmax-ot, ez megadja az összes lehetséges kimenet valószínűségét.

4. fejezet

ResNet

A mély neurális hálók előnye, hogy pontosabb predikciót tudunk adni, azonban ez együtt járhat azzal is, hogy túltanul a modellünk. A mély hálókat nehezebb, időigényesebb tanítani a rengeteg réteg és paraméter miatt. Az univerzális közelítési tétel szerint egy egyetlen rétegű feedforward hálózattal bármely függvényt közelíteni tudunk elegendő kapacitás mellett.

4.1. Tétel. *(Univerzális közelítési tétel) Legyen $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos aktivációs függvény és d, D pozitív egész számok. A σ függvény pontosan akkor nem polinomiális, ha minden folytonos $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^D$ célfüggvény minden kompakt $K \in \mathbb{R}^D$ részalmazára és minden $\epsilon > 0$ esetén létezik olyan $f_\epsilon : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^D$ $f_\epsilon = W_2 \circ \sigma \circ W_1$ folytonos függvény, ahol W_2, W_1 affin transzformációk, hogy $\sup_{x \in K} \|\mathbf{f}(x) - \mathbf{f}_\epsilon(x)\| < \epsilon$ bármely ϵ -ra tetszőlegesen kicsi. (6)*

Viszont ez a réteg óriási lehet és a hálózat valószínűleg túltanul. Ezért a kutatók megoldást abban keresik, hogy a hálónak mélyebbnek kell lennie. Vagyis meg kell tudni találni azt a módszert, amivel olyan mély(ebb) hálózatokat lehet építeni, amelyek nem tanulnak túl, nem túl időigényes a tanításuk, és így is elfogadható pontosságúak.

4.1. Az eltűnő gradiens problémája

A mély neurális hálók építése során nem egyszerűen csak plusz réteget teszünk az eddigiekhez, mivel ez az eltűnő vagy felrobbanó gradiens problémához vezetne.

4.1. Definíció. *Eltűnő gradiens problémának nevezzük azt a helyzetet, amikor egy mély neurális háló tanításakor a back-propagation során kis értékű gradiens össze-szorozása által a rétegek számában exponenciálisan csökkenő méretű gradienst kapunk a hálózaton haladva, így az bizonyos idő után „eltűnik”, azaz túl kicsivé válik. Felrobbanó gradiens problémáról akkor beszélünk, ha ezek az értékek egyre nagyobbak.*

Továbbá a hálózat a mélyülésével a pontossága elkezdhet gyorsan romlani.

4.1. ábra. Ábra az eltűnő gradiensek szemléltetésére (19)

4.2. A ResNet definíciója

A ResNet (23) (reziduális hálózat) az egyik első olyan hálózat, amely jól kezeli az eltűnő gradiens problémát. A kulcsgondolat az ún. „identity shortcut connection” bevezetése.

4.2. Definíció. (Identity shortcut connection) Egy olyan plusz réteg bevétele a hálózatba, amely

- átugorhat egy vagy több réteget
- identitás leképezést hajt végre.

A (23) cikk szerzői szerint, ha egy hálózathoz plusz rétegeket adunk, az nem szabad, hogy nagyobb tanulási hibát okozzon. Ezt a következő példával támasztották alá: vegyünk alapul egy sekélyebb hálózatot, ennek másoljuk le a rétegeit, majd tegyünk hozzá identity shortcut rétegeket. Ekkor a modell annyiban változott csak, hogy alternatív útvonalakat hoztunk létre, melyek segítségével más kapcsolatok is létrejöttek, azonban a neuronok ugyanazok maradtak. Bár a háló mélyebb lett, plusz paramétereket nem tettünk bele, így a tanulási hibát nem növelhettük. Shortcut-ok használatára már korábban is volt példa (44), viszont a ResNet egyértelműen jobban teljesít ezen modellek mindegyikénél (23). Ez azt jelenti, hogy a ResNet nagyobb fokú hatékonyságát az identity shortcut kapcsolatok jelentik.

A reziduális hálózatok arról kaphatták a nevüket, hogy ez esetben a cél nem az adott függvény megtanulása, hanem a függvénytől való eltérésé. Az alább látható reziduális blokk úgy van felépítve, hogy a reziduális kapcsolat egyszerre két réteget ugrik át. Ez a két réteg alatt alapesetben egy bonyolult $H(x)$ függvényt kellene megtanulni, azonban a reziduális kapcsolat segítségével ezt visszavezethető

egy $F(x) := H(x) - x$ függvényre. A szerzők tapasztalatai szerint a hálózat számára egyszerűbb az $F(x) + x$ függvényt megtanulni, mint $H(x)$ -et abban az esetben, ha $H(x)$ az identitás függvényt jelenti. Tapasztalatuk szerint a hálózatnak bonyolult megtanulnia azt az esetet, amikor $H(x)$ -et a blokk nemlineáris függvényeiből kell összeraknia. Tehát arra a következtetésre jutottak, hogy egyszerűbb a reziduális leképezést optimalizálni, mint az eredetit.

4.2. ábra. Egy ResNet blokk identity shortcut kapcsolattal, melynek kimenetét az összekapcsolt rétegek kimenetéhez adjuk $(F(x) + x)$ és ezután alkalmazzuk a második ReLU függvényt. Ezzel nem hoztunk létre új paramétert, illetve a számítási komplexitást sem növeltük (23)

A reziduális hálózatok sok ilyen blokkból épülnek fel. Abban az esetben, ha a blokk bementi és kimeneti dimenziója nem egyezik meg, egy $W_s x$ lineáris projekcióval kiegészítjük az eddigi $y = F(x, W_i) + x$ függvényünket. Itt az F függvény a fenti 2 réteg esetében: $F = W_2 \sigma(W_1 x)$, ahol σ a ReLU függvény (35).

Reziduális hálók esetén a back-propagation eljárást két esetre kell bontani. Egyik, amikor az eredeti úton haladunk, azaz nem ugrunk át rétegeket. Ekkor a súlyok korrekcióját a megelőző réteg alapján hajtjuk végre. $\Delta w^{l-1,l} = -\eta \frac{\partial E^l}{\partial w^{l-1,l}} = -\eta \delta^l a^{l-1}$ Másik eset, amikor átugrunk (a fenti példában két) réteget. A súlyokat ilyenkor így változtatjuk: $\Delta w^{l-2,l} = -\eta \frac{\partial E^l}{\partial w^{l-2,l}} = -\eta \delta^l a^{l-2}$. Mindkét esetben η a learning rate-et, δ^l az l -edik réteg neuronjainak hibáját, a_i^l pedig az l -edik réteg aktivációs függvényének eredményét jelöli (5). Ha a második esetben fix súlyok vannak, például identitás leképezést veszünk, akkor ezeket a súlyokat nem szükséges javítani. Mivel a súlyok javításának módja hasonló a két esetben, a súlymátrixokat egyszerre tudjuk egy lépésben számítani.

A ResNet ezzel a megoldásával elérte, hogy olyan akár 1000 rétegű hálókat hozzon létre, melyeknek elfogadható a tanítási idejük és a pontosságuk is. Azonban érdemes megjegyezni, hogy az 1202 rétegű hálózat esetén, bár optimalizálási nehézség nem adódott és a tanulási hiba 0,1% alatti a CIFAR-10 adatkészleten (23), ezt az értéket

a 110 rétegű ResNet háló is eléri, sőt tesztelési szempontból az 1202 rétegű háló rosszabbul teljesít a kisebbnél. Ennek oka a túltanulás lehet, megoldást esetleg egy erős regularizáció nyújthat. Tehát az 1202 rétegű hálózat feleslegesen mély, hiszen kisebb hálózattal is elérhető hasonlóan jó eredmény.

4.3. Mask R-CNN

A szakdolgozathoz készített kísérletek egyik alapja egy ResNet alapú objektum felismerő modell, egy mask R-CNN. Ez egy 50 rétegű ResNet hálózatra épül, ami a ResNet hálózatok közül az egyik legjobban teljesítő.

4.3. Definíció. A Mask R-CNN (21) a Faster R-CNN (39) kiegészítése egy új ággal, aminek a feladata objektummaszkok prediktálása, párhuzamosan a Faster R-CNN-ben már jelen lévő ággal, ami határoló dobozok felismeréséért felelős.

Az R-CNN régió alapú konvolúciós neurális hálót jelent.

A Mask R-CNN a Faster-CNN-t veszi alapul, amely detektor először felosztja régiókra a képet, és ezeken tesz javaslatot objektumok határolódobozaira, majd RoIPool¹ (15) segítségével kiválasztja az egyes dobozjelöltek fontos jellemzőit, valamint osztályozást és határolódoboz regressziót hajt végre. A Mask-R-CNN ezen annyiban változtat, hogy a második lépésben párhuzamosan az osztályozással és a dobozok megtalálásával egy bináris maszkot is számít minden régió. Ezért a tanítás során használt loss a következőre változik $L = L_{cls} + L_{box} + L_{mask}$, vagyis kiegészül a maszkokhoz tartozó veszteségfüggvénnyel, amely egy átlagos bináris keresztentropia, ami természetes alapú logaritmust használ a várt és a kapott kimenet összehasonlítására. Minden régióra K maszkot jósol, ahol K az osztályok száma, azonban nem a maszkokat versenyezteti, hanem a párhuzamos osztályozó kimenete alapján választja a kimenetet. A maszkok meghatározásánál figyelembe vesz minden pixelt az adott régióból, hogy a maszkhoz tartozik-e, ezt egy szigmoid függvény segítségével lehet eldönteni. A maszkok meghatározásához teljesen kapcsolt konvolúciós hálót használ, ami javítja a modell pontosságát.

A Mask R-CNN plusz ága minimális, 5 fps-nyi² lassulást okoz csak a futtatás során. Viszont jelentős pozitívuma, hogy könnyen általánosítható más feladatokra, például lehetővé teszi, hogy emberi pózokat becsüljünk meg a képen (21). A legfőbb eredménye azonban a minőségi példány szegmentálás, ami nehéz feladat, mivel a képen szereplő összes objektum helyes felismerésére van szükség. A Mask R-CNN többféle számítógépes látási feladatot kombinál, az objektum felismerését, „bedobozolását”, illetve a pixelek térbeli kapcsolatán alapuló probléma megoldását. Továbbá

¹ itt a RoI rövidítés a számunkra érdekes régiót jelenti

² frame per secundum, azaz egy másodperc alatt hány képkocka jelenik meg a videóban

a maszkok és az osztályok prediktálását szétválasztja. Ezzel egy rugalmas és gyors programot hoz létre.

A kísérletek során kipróbáltam az algoritmus példányszegmentálási módját is, azonban ezáltal takarásban voltak a járművek, így végül inkább a határoló dobozok mellett döntöttem. A kísérlet során megtapasztaltam, hogy ez az algoritmus tényleg egészen gyors és pontos.

5. fejezet

DeepSORT

A szakdolgozathoz készített kísérletek implementációjának egy másik kiemelkedően fontos része a DeepSORT algoritmushoz kapcsolódik, ezért a következőkben ezt is bemutatom.

5.1. SORT

Mivel a DeepSORT a javítása egy már létező algoritmusnak, ezért az eredetit is érdemes bemutatni. A SORT (8) egy olyan objektumkövető algoritmus, ami egy képen egyszerre több objektumot is képes felismerni, és ezeket határolódobozokkal reprezentálja. A program készítői nagy hangsúlyt fektettek a valós idejű követés megkönnyítésére, azt a megoldást választották, hogy mindössze a jelenlegi és az azt megelőző képkockával foglalkoznak. Érdemes még kiemelni, hogy ez egy CNN alapú program, ahol a CNN-t például a saját konvolúciós hálónkra cserélve kipróbálhatjuk, hogy azzal hogyan teljesít a SORT. Ezt meg tudjuk tenni, mivel a SORT kódja nyílt forráskódú (8).

A több objektum követése egy asszociációs probléma, ahol a cél a talált objektumok képkockák közötti összekapcsolása. A SORT-ot megelőző megoldások esetében a pontosság és a gyorsaság egymás rovására volt csak javítható. A SORT-ban az eltűnő objektumokkal, illetve az újrafelismeréssel nem foglalkoznak, mivel az feleslegesen bonyolítaná a megoldást, inkább új nevet kapnak az eltűnésből újra felbukkanó objektumok. Egyszerű megoldásokra törekedtek, Occam borotvája elvén (9). A SORT-ban két klasszikusnak mondható, a jelen problémánál kifejezetten hatékonyan működő módszer is megjelenik, ezek a Kálmán-szűrő (48) és a magyar módszer (29).

5.1. Definíció. (Kálmán-szűrő) (48) A Kálmán-szűrő egy algoritmus, mely mozgó, változó rendszerek állapotáról ad optimális becslést sorozatos mérésekkel, figyelembe véve az állapotméréseket és a zavaró tényezőket (zajok, bizonytalanságok, pontatlanságok).

A Kálmán-szűrő a mozgáselőrejelzés, a magyar módszer pedig az adattársítási problémára ad megoldást. Ez a két probléma meghatározó az objektumkövetés során, mivel meg kell tudni sejteni, hogy merre fog továbbhaladni a mozgó objektum, illetve a detektált objektumokat össze kell tudni kötni a ténylegesen létezőkkel.

Az általam feldolgozott cikkben (8) csak gyalogosok különböző környezetben való nyomonkövetésére alkamazzák a SORT-ot, azonban a CNN alapú detektorok rugalmasságának köszönhetően bármilyen más objektum követésére is alkalmas. Jelen esetben FasterRCNN-t használtak felismerésre, ez a SORT megjelenésének idejében az aktuális legjobb detektor. A FasterRCNN egy kétlépéses detektor, aminek a paraméterei a két lépés között osztottak. A cikk szerzői azt tapasztalták, hogy a detekció minősége szignifikánsan befolyásolja a követés minőségét, ezért csak 50% feletti valószínűségű kimeneteket fogadtak el. Ez azt jelenti, hogy a FasterRCNN szerint 50% (vagy nagyobb) annak a valószínűsége, hogy a képen talált objektum ember. Lineáris állandó sebességű modellel közelítjük az egyes objektumok képkockák közötti elmozdulásait, amely független a kamera mozgásától és más objektumoktól. A célunk, hogy összekössük az egymást követő képkockákat és azok kimenetét. A kimenetek aktuális állapotát az alábbi vektorral tudjuk leírni: $x = [u, v, s, r, \dot{u}, \dot{v}, \dot{s}]^T$ (8). Itt (u, v) a kép közepe, s a kép területe, r pedig a kép aránya, mely állandónak tekinthető. A deriváltak a sebességet jelölik. Ha egy detektált objektum társul egy kimenethez, akkor az észlelt határolódobozt arra használják, hogy a kimenet állapotát frissítsék, amiben Kálmán-szűrő segítségével állítják be a sebességkomponenseket. Ha valamely kimenethez nincs társított detekció, akkor annak a helyét a modell segítségével megjósolják. Az egyes észlelések kimenetekhez való hozzárendelésekor a kimenetek határolódobozának méretét és arányait becsülik. Ehhez IOU („intersection-over-union”) távolságokat használnak, ez a metrika a tényleges és a detektált határolódoboz metszetének és uniójának hányadosát veszi. Az IOU távolságok használatakor, ha megadnak egy küszöbértéket, akkor a rövid időre eltűnő objektumok problémáját is kezelni tudják (8). A becslésekhez az optimális költségmátrix meghatározásához alkamazzák a magyar módszert.

A SORT tehát egy egyszerű, egyszerre csak két képet figyelembe vevő program, ami ezeknek (is) köszönhetően gyors, valós időben működőképes. A tesztek eredménye alapján az „elvesztett” objektumok száma alacsony, a követés jó, pontos. Sikerkült tehát egy valós időben pontosan működő programot írni, amelyben a követés jó minősége a minőségi detekciónak köszönhető. A nyílt forráskód miatt pedig bárkinek lehetősége van az újrafelismerés és a hosszabb időre való eltűnés problémájának megoldására.

5.2. DeepSORT

A DeepSORT a 2016-ban megjelent SORT objektumkövető algoritmus továbbfejlesztett változata, kifejezetten alkalmas emberek követésére (49). A SORT rövidítés az egyszerű online valós idejű követést takarja. A deep pedig arra vonatkozik, hogy az előző verzióban lévő CNN-t egy jobbra, komplexebbre cserélték, amivel növelték a program robusztusságát a hibázások és „eltűnések”-kel szemben, illetve alkalmassá tették online alkalmazásra. A DeepSORT képes hosszabb időre egymás mögé takarásba kerülő objektumokat is követni, újra felismerni. Valamint az identitáscserék számát is redukálta a korábbi verzióhoz képest (49). A SORT használata esetén nagyobb gyakorisággal fordulhat elő identitáscsere, ami azt jelenti, hogy többször előfordul, hogy egy korábban felismert névvel ellátott objektumot egy idő után elveszít és új névvel lát el. Ezért a DeepSORT egy új metrikát vezetett be, ami kombinálja a mozgás és a megjelenés információit, hogy az ezek közti összefüggéseket is ki tudjuk nyerni. A mozgást a képekből például az optikai áramlást (11) figyelembe véve lehet kinyerni, a megjelenést pedig például egy konvolúciós neurális háló tudja detektálni. További újítás az előre betanított CNN modell alkalmazása. Egyébként a Kálmán-szűrő alkalmazásának módja nagyjából egyezik a korábbi megoldással.

Egy nagyon általános követési forogatókönyvet, illetve egy nem kalibrált kamerát feltételezve egy általános megoldást kapunk. A követési forogatókönyvet egy nyolc dimenziós állapottérrel tudjuk leírni: $(u, v, \gamma, h, \dot{x}, \dot{y}, \dot{\gamma}, \dot{h})$ (49), ahol (u, v) a határoló doboz középső pontja, γ az oldalarány, h a magasság, a deriváltak pedig a megfelelő sebességet jelentik. Definiálunk egy maximális időtartam értéket is, ami azt korlátozza, hogy egy-egy objektumot ne akarjuk a végtelenségig követni, egy idő után eltűnik ugyanis a képről. Az új elemek felvétele előtt pedig ellenőrizzük, hogy az adott elemre nem hivatkoztunk-e már, illetve, hogy nem egy véletlen zaj-e - ezt úgy nézzük meg, hogy legalább három egymást követő képkockán felismerjük-e.

A Kálmán-szűrő segítségével prediktált állapotok és az újonnan érkező mérések közötti összefüggést egy hozzárendelési problémával szokták megoldani (49). Mi most ebbe a problémába beleépítjük a mozgás és a megjelenés információit is. A mozgás információk beépítéséhez a Kálmán-állapotok és az új érkező mérések közti Mahalanobis-távolságot vesszük. A Mahalanobis-távolság azért jó, mert lehetséges, még nem jelölt objektumok helyét meg tudjuk vele határozni.

5.2. Definíció. (Mahalanobis-távolság) Az a és b azonos eloszlásból származó objektumok (vektorok) közötti Mahalanobis-távolság: $d^{(1)}(a, b) = \sqrt{(a - b)^T S^{-1} (a - b)}$, ahol S az adatok kovarianciamátrixa.

A megjelenések figyelembevételéhez pedig a legkisebb koszinusz távolságot vesszük, ez a hosszabb időre „eltűnő” objektumok követésében van segítségünkre.

5.3. Definíció. (Koszinusz hasonlóság, koszinusz távolság) Az x és y vektorok koszinusz hasonlósága: $\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$, azaz a vektorok által bezárt szög koszinusza. Két vektor koszinusz távolsága alatt a vektorok koszinusz hasonlóságának pozitív térben vett komplementért értjük, azaz $d^{(2)}(x, y) = 1 - \cos(x, y)$.

A két metrikát kombinálhatjuk is a következő módon:

$$c_{i,j} = \lambda d^{(1)}(i, j) + (1 - \lambda) d^{(2)}(i, j)$$

ahol a d függvények az előbb definiált távolságokat jelölik, λ pedig egy hiperparaméter. λ nullára állítása egy jó megoldás jelentős kameramozgás esetén, ekkor csak a megjelenési információkat használjuk, a mozgás információkat nem. Fontos még megjegyezni, hogy a követést nem egyszerre az egész videón végezzük, hanem megfelelően kis részekre bontjuk a videót.

A DeepSORT leginkább azon javított a korábbi verzióhoz képest, hogy hosszabb időre eltűnő objektumokat is képes követni, ezt pedig egyszerű megvalósítással és valós időben végzi. Valamint az identitás cserék számát is csökkentette. Az online követéshez pedig egy modern GPU is elég (49). Tehát sikerült a SORT hiányosságaira megoldást találni, még hozzá egészen rövid időn belül. Ehhez valószínűleg a SORT kódjának nyilvánossága nagyban hozzájárult, hiszen így mindenki az aktuális legjobb programot használta, és próbálta javítani az apróbb hibákat, ezáltal gyorsabban fejlődött. Így lett a DeepSORT az egyik legjobb objektumkövető program.

6. fejezet

Kísérletek

A szakdolgozathoz készített kísérletek implementációja során egy budapesti körforgalomról készült felvétellel dolgoztam. A dolgozatban felhasznált videófelvetelek Haitham Al Hasanat, Dr. Schuchman Gábor (BME Út és Vasútépítés Tanszék) és Dr. Sipos Tibor BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék) kutatásainak terméke.

A kísérletek során kétféle módszert alkalmaztam a körforgalomban lévő objektumok követésére. Az egyik egy általam készített heurisztikus megoldás, a másik pedig egy már meglévő objektumkövető program minimális átalakítása. A felvétel napközben, jó fényviszonyok között készült, így ebből adódó problémáim nem voltak. Érdeemes lenne kipróbálni a módszereket, hogyan teljesítenek másik napszakban, azonban ehhez nem állt rendelkezésre videó. Mindkét módszert úgy állítottam be, hogy háromféle járművet lehessen velük felismerni, illetve követni: autót, buszt és teherautót. Objektumkövetést lehet úgy is végezni, hogy egyszerre csak egy valamit figyelünk és követünk, valamint lehetőség van a képen megjelenő összes felismert objektum egyszerre való követésére is. A kísérletekben több objektum egyidejű követését végeztem.

Az objektumkövetés fő lépései a következők: először be kell tölteni az adatainkat, azaz a videó képkockáit; majd létre kell hozni és be kell tanítani vagy meg kell hívni egy már létező objektumdetektáló modellt, amivel fel tudjuk ismerni a kívánt objektumokat. A felismertek közül ki kell szűrni a felesleges találatokat, a többit pedig oda kell adni egy objektumkövető programnak, amit szintén vagy magunk írunk meg, vagy egy már kész modellt alkalmazunk. A modell kimenetét célszerű elmenteni videóként. Valós idejű objektumkövetésre is lehetőség van, ekkor rövid idő alatt kell tudni feldolgozni a bemeneti képeket, és gyors választ adni rájuk.

Az implementációkat Python programozási nyelven írtam meg.

6.1. Heurisztikus megoldás

A körforgalomról készített felvételt OpenCV-vel (1) töltöttem be, majd felbontottam képkockákra, mivel azt a megoldást választottam, hogy először a képeken egymástól függetlenül felismerem az objektumokat. Mivel a videó képei nagy felbontásúak, illetve a videó hosszú, így kezdetben csak egy kisebb 128 frames részletén valósítottam meg az ötleteimet. Ez a 128 frame 1080×1920 méretű RGB képekből áll, ami összesen 6730099200 bit, azaz 759,38 megabyte feldolgozandó bemenetet jelent. Ebből a számból könnyen látni, hogy minden próbálkozás során a teljes kb. 45000 frameből álló videó futtatása túl sokáig tartott volna. A Python pytorch (2) könyvtárát használtam, így a képekkel mint pytorch tenzorokkal tudtam dolgozni. Az objektumok felismeréséhez egy pytorch tenzorokat kezelő COCO adathalmazban betanított modellt, egy Mask R-CNN-t töltöttem be. A gyorsabb megvalósítás érdekében a modellt GPU-ra töltöttem be, illetve a objektumok modell általi felismerését is ott végeztem el. A kapott eredmény a felismert objektumokat tartalmazta, valamint ezen objektumokhoz tartozó maszkokat, boxokat, típusokat és annak a valószínűségét, hogy a felismert objektum az adott típusba tartozik. Ha az utóbbi valószínűséget nem találtam elég magasnak, akkor azt a megfigyelést kiselejtettem. Valamint a modell kimenetét megszűrtem, hogy csak a felismert autókkal, buszokkal és teherautókkal dolgozzak tovább.

6.1. ábra. A Mask R-CNN által prediktált határolódobozok.

6.2. ábra. A Mask R-CNN által prediktált maszkok, pirossal az autók, zölddel a buszok és teherautók vannak jelölve. Az ábrán látszik, hogy ha túl érzékeny a modell, azaz túl alacsony valószínűséggel szereplő objektumokat is elfogadunk, akkor előfordul, hogy egyéb tárgyat is autónak hisz. Az alsó zöld jelölés pedig egy a képbe alig belelógó buszt jelöl.

A követéshez úgy döntöttem, hogy a határolódobozos ábrázolást választom, mivel ekkor jobban látszik, hogy mit követünk és mennyire pontos a jelölés illesztése, valamint kevesebb pixelt kellett a képen megváltoztatni. A határolódobozok illesztése során ugyanis a Mask R-CNN által meghatározott koordináták alapján, amik a doboz bal felső és jobb alsó sarkát adják meg, kicseréltem minden képen a doboz pixeleit pirosra. Előfordult, hogy egy járművet többször is felismert a modell, ezek közül csak a legnagyobb területet határoló keretet hagytam meg. A követés során ezeket a boxokat, amik a járműveket határolják, kiegészítettem a bal felső sarkukban egy egyéni azonosítóval. Ennek az egyéni azonosítónak a segítségével készítettem el az objektumkövetést. Az ötlete igen egyszerű: az egymást követő képkockáin a videóban a járművek közel azonos helyen lesznek, így mindig azt a határolódobozt választottam az előző járműhöz a következő képen, ami a legközelebbi volt. Abban az esetben, ha esetben, ha a következő képkockán nem volt elég közeli objektum, akkor ez a jármű feltehetőleg elhagyta a képet, mivel a felvételen arra nem volt példa, hogy egymás mögé takarásba kerülhettek volna az objektumok. Ha pedig új objektum jelent meg, akkor ez kapott egy új, egyedi azonosítót.

6.3. ábra. Egyedi azonosítóval jelölt járművek - egy képkocka a követési videóból.

Ez az egyszerű megoldás, azonban nem tudja kezelni azt a helyzetet, amikor a Mask R-CNN valamilyen okból kifolyólag néhány képen nem tudja felismerni valamelyik járművet, azaz a jármű néhány pillanatra eltűnik, azonban még nem ment ki a körforgalomból. A heurisztikám új azonosítót ad ennek a járműnek, amint azt újra felismeri a modell. A dobozokkal és azonosítókkal ellátott képeket végül összefűztem az eredeti sorrendben egy új videóvá, amin látni lehet hogyan működik a heurisztikus kövítés. Bár elveszített jármű viszonylag sok van, ez nem a követés hibája, véleményem szerint az így készített objektumkövetés egészen jól működik, főleg, ha figyelembe vesszük a megoldás egyszerűségét is.

6.2. DeepSORT alkalmazása

A DeepSORT (3) egy bárki számára elérhető nyílt forráskódú objektumkövető program. Az általam letöltött verzióban eredetileg YOLO v3 objektumdetektáló program végezte a felismerést, ezt kicseréltem a heurisztikában is használt ResNet50 alapú Mask R-CNN-re, hogy jobban össze tudjam hasonlítani a követőprogramokat. Itt is kiszűrtem a predikciókból, a szükséges háromféle objektum adatait. A határolódobozokat ebben az esetben a DeepSORT rajzolta meg, szintén a Mask R-CNN által prediktált boxok sarkai alapján. Az egyes dobozok bal sarkához kerültek újfent a dobozokhoz tartozó azonosítók.

6.4. ábra. A DeepSORT-tal készített objektumkövetési videó egy képkockája.

A DeepSORT-ot használó megoldás esetében szintén képkockánként végeztem a felismerést, azonban a DeepSORT korábbi fejeztben ismertetett tulajdonságai miatt pontosabb követést mutatott. Valamint, ha csak rövid időre tűntek el a videóból a járművek, majd újra megjelentek, akkor ez a megoldás az addig használt azonosítóval jelölte meg őket. Tehát elmondható, hogy a DeepSORT jobban teljesít a heurisztikánál, ami nem is olyan meglepő, hiszen bonyolultabb követési módszert alkalmaz, illetve figyelembe veszi a képekből kinyerhető mozgásinformációkat is.

Ahhoz hogy a két megoldást jobban össze tudjam hasonlítani, elkészítettem néhány ábrát, melyeken az egyes követési idők eloszlását ábrázoltam. Ezek azt tükrözik, hogy a DeepSORT pontosabban követ és kevesebb új azonosítót ad.

6.5. ábra. A heurisztikus megoldásnál a követési idők eloszlása egy 20 másodperces felvétel alapján. Látszik, hogy sok járművet csak rövid ideig tudott követni, ez egyrészt azért van, mert még éppen megjelent járműveket is felismert, másrészt abból fakad, hogy sok járművet „elhagyott” időközben.

6.6. ábra. A DeepSORT-ot használó megoldásnál a követési idők eloszlása egy 20 másodperces felvétel alapján. Látszik itt is, hogy sok járművet csak rövid ideig tudott követni, de ez főként abból fakad, hogy a járművek még éppen csak megjelentek a képen. Viszont itt a hosszabban követett járművekből több van, mint az előző megoldásnál.

6.7. ábra. A heurisztikus megoldásnál a követési idők eloszlása egy 10000 képkockából álló felvétel alapján, kiszűrve egy kiugró értéket, egy sokáig egyhelyben álló autót, valamint azokat a járműveket, melyek 5 másodpercnél kevesebb ideig lettek követve, mivel az eltorzította az ábrát.

7. fejezet

Jövőbeli célok

A szakdolgozatom során különböző objektumkövetési módszereket próbáltam ki, hogy megtudjam melyiknek mi az erőssége. Összességben úgy gondolom, hogy a heurisztikus megoldás egy jó alapja lehet egy későbbi modellnek. A DeepSORT-tal való összehasonlítás megmutatja, hogy hol vannak hiányosságai a heurisztikának, mi az amit még célszerű lenne rajta fejleszteni, ez leginkább az elhagyott, vagy eltűnő objektumok kezelése. Valamint célszerű lenne a detektáló programot is kicsit javítani, mivel pontosabb, jobb detekcióval kevesebbszer fordulna elő, hogy már azonosítóval rendelkező jármű új azonosítót kapna.

A projekt további kutatási lehetőségeket is kínál, például méréseket lehetne végezni, hogy mekkora az az időablak, amikor egy jármű még behajt a körforgalomba, annak ellenére, hogy tőle balra már jön valaki. Ez alapján pedig különböző megoldásokat lehetne találni arra, hogyan lehetne a csúcsforgalomban beduguló körforgalmat megfelelőbbé tenni. Reményeim szerint a későbbiekben lesz még lehetőségem ezzel a projekttel tovább foglalkozni.

Irodalomjegyzék

- [1] URL: <https://opencv.org/>.
- [2] URL: <https://pytorch.org/>.
- [3] URL: https://github.com/ZQPei/deep_sort_pytorch.
- [4] Parallel gradient descent. URL: <https://shashank-ojha.github.io/ParallelGradientDescent/>.
- [5] Residual neural network. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Residual_neural_network.
- [6] Universal approximation theorem. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_approximation_theorem.
- [7] Martín Abadi, Paul Barham, Jianmin Chen, Zhifeng Chen, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin, Sanjay Ghemawat, Geoffrey Irving, Michael Isard, et al. Tensorflow: A system for large-scale machine learning. In *12th {USENIX} symposium on operating systems design and implementation ({OSDI} 16)*, pages 265–283, 2016.
- [8] Alex Bewley, Zongyuan Ge, Lionel Ott, Fabio Ramos, and Ben Uppcroft. Simple online and realtime tracking. In *2016 IEEE international conference on image processing (ICIP)*, pages 3464–3468. IEEE, 2016.
- [9] Anselm Blumer, Andrzej Ehrenfeucht, David Haussler, and Manfred K Warmuth. Occam’s razor. *Information processing letters*, 24(6):377–380, 1987.
- [10] Rania Rebai Boukhriss, Emna Fendri, and Mohamed Hammami. Moving object detection under different weather conditions using full-spectrum light sources. *Pattern Recognition Letters*, 129:205–212, 2020.
- [11] Thomas Brox, Andrés Bruhn, Nils Papenberg, and Joachim Weickert. High accuracy optical flow estimation based on a theory for warping. In *European conference on computer vision*, pages 25–36. Springer, 2004.
- [12] Jiyong Chung and Keemin Sohn. Image-based learning to measure traffic density using a deep convolutional neural network. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 19(5):1670–1675, 2017.

- [13] DeepLearningAI. Convolutional neural networks (course 4 of the deep learning specialization). URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDaE6sCZn6G129AoE31iwdVwSG-KnDzF>.
- [14] Yoav Freund, Robert Schapire, and Naoki Abe. A short introduction to boosting. *Journal-Japanese Society For Artificial Intelligence*, 14(771-780):1612, 1999.
- [15] Ross Girshick. Fast r-cnn. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 1440–1448, 2015.
- [16] Ross Girshick, Jeff Donahue, Trevor Darrell, and Jitendra Malik. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 580–587, 2014.
- [17] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. *Deep learning*, volume 1. MIT press Cambridge, 2016.
- [18] Ian J Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Generative adversarial networks. *arXiv preprint arXiv:1406.2661*, 2014.
- [19] Alex Graves. Long short-term memory. In *Supervised sequence labelling with recurrent neural networks*, pages 37–45. Springer, 2012.
- [20] Simon Haykin. *Neural networks and learning machines, 3/E*. Pearson Education India, 2010.
- [21] Kaiming He, Georgia Gkioxari, Piotr Dollár, and Ross Girshick. Mask r-cnn. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 2961–2969, 2017.
- [22] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 37(9):1904–1916, 2015.
- [23] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 770–778, 2016.
- [24] Weiming Hu, Xuejuan Xiao, Dan Xie, Tieniu Tan, and Steve Maybank. Traffic accident prediction using 3-d model-based vehicle tracking. *IEEE transactions on vehicular technology*, 53(3):677–694, 2004.
- [25] Fazekas István. *Neurális hálózatok*, 2013.

- [26] Naman Jain, Shreesha Yerragolla, Tanuja Guha, et al. Performance analysis of object detection and tracking algorithms for traffic surveillance applications using neural networks. In *2019 Third International conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud)(I-SMAC)*, pages 690–696. IEEE, 2019.
- [27] Joel Janai, Fatma Güney, Aseem Behl, Andreas Geiger, et al. Computer vision for autonomous vehicles: Problems, datasets and state of the art. *Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision*, 12(1–3):1–308, 2020.
- [28] JB Kim, Chin-Wei Lee, KM Lee, TS Yun, and HJ Kim. Wavelet-based vehicle tracking for automatic traffic surveillance. In *Proceedings of IEEE Region 10 International Conference on Electrical and Electronic Technology. TENCON 2001 (Cat. No. 01CH37239)*, volume 1, pages 313–316. IEEE, 2001.
- [29] Harold W Kuhn. The hungarian method for the assignment problem. *Naval research logistics quarterly*, 2(1-2):83–97, 1955.
- [30] Xin Li, XiaoCao Yao, Yi L Murphey, Robert Karlsen, and Grant Gerhart. A real-time vehicle detection and tracking system in outdoor traffic scenes. In *Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004.*, volume 2, pages 761–764. IEEE, 2004.
- [31] Tsung-Yi Lin, Piotr Dollár, Ross Girshick, Kaiming He, Bharath Hariharan, and Serge Belongie. Feature pyramid networks for object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 2117–2125, 2017.
- [32] Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár. Focal loss for dense object detection. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, pages 2980–2988, 2017.
- [33] Wei Liu, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Christian Szegedy, Scott Reed, Cheng-Yang Fu, and Alexander C Berg. Ssd: Single shot multibox detector. In *European conference on computer vision*, pages 21–37. Springer, 2016.
- [34] Gordon E Moore et al. Moore’s law at 40. *Understanding Moore’s law: four decades of innovation*, pages 67–84, 2006.
- [35] Vinod Nair and Geoffrey E Hinton. Rectified linear units improve restricted boltzmann machines. In *Icml*, 2010.
- [36] Constantine P Papageorgiou, Michael Oren, and Tomaso Poggio. A general framework for object detection. In *Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No. 98CH36271)*, pages 555–562. IEEE, 1998.
- [37] Benjamin Ranft and Christoph Stiller. The role of machine vision for intelligent vehicles. *IEEE Transactions on Intelligent vehicles*, 1(1):8–19, 2016.

- [38] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 779–788, 2016.
- [39] Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun. Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. *arXiv preprint arXiv:1506.01497*, 2015.
- [40] Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun. Faster r-cnn: towards real-time object detection with region proposal networks. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 39(6):1137–1149, 2016.
- [41] ROzzy. Egy mesterséges neuron vázlatos rajza, 2009. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Mesters%C3%A9ges_neuron_v%C3%A1zlatos_rajza.png.
- [42] Sebastian Ruder. An overview of gradient descent optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1609.04747*, 2016.
- [43] David E Rumelhart, Geoffrey E Hinton, and Ronald J Williams. Learning representations by back-propagating errors. *nature*, 323(6088):533–536, 1986.
- [44] Rupesh Kumar Srivastava, Klaus Greff, and Jürgen Schmidhuber. Training very deep networks. *arXiv preprint arXiv:1507.06228*, 2015.
- [45] Shubham Tulsiani and Jitendra Malik. Viewpoints and keypoints. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1510–1519, 2015.
- [46] Vladimir N Vapnik and A Ya Chervonenkis. On the uniform convergence of relative frequencies of events to their probabilities. In *Measures of complexity*, pages 11–30. Springer, 2015.
- [47] Paul Viola and Michael Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In *Proceedings of the 2001 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition. CVPR 2001*, volume 1, pages I–I. IEEE, 2001.
- [48] Greg Welch, Gary Bishop, et al. An introduction to the Kalman filter. 1995.
- [49] Nicolai Wojke, Alex Bewley, and Dietrich Paulus. Simple online and realtime tracking with a deep association metric. In *2017 IEEE international conference on image processing (ICIP)*, pages 3645–3649. IEEE, 2017.
- [50] Zhong-Qiu Zhao, Peng Zheng, Shou-tao Xu, and Xindong Wu. Object detection with deep learning: A review. *IEEE transactions on neural networks and learning systems*, 30(11):3212–3232, 2019.

- [51] Zhengxia Zou, Zhenwei Shi, Yuhong Guo, and Jieping Ye. Object detection in 20 years: A survey. *arXiv preprint arXiv:1905.05055*, 2019.